

Estágio de Doutorado Sanduiche

RELATÓRIO FINAL

Nome: Lígia Reis Nóbrega

Programa: 5217 - CAPES/DFATD (DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT)

Processo: 88887.343650/2019-00

Área: Engenharia Biomédica

Período: De 01 de setembro de 2019 até 23 de dezembro de 2019

Instituição onde se realiza: Ryerson University

Coordenador brasileiro: Adriano de Oliveira Andrade

Co-orientador estrangeiro: Sridhar Krishnan

Resumo: O plano de atividades proposto foi finalizado. Os sinais oriundos dos sensores capacitivos sem contato direto com a pele foram devidamente pré-processados utilizando o software R Studio, o que possibilitou a extração das características desse sinal para análise posterior.

O método *Bootstrap* e a análise PCA foram ferramentas importantes para definir os parâmetros objetivos que permitiram a comparação entre os dados dos voluntários (indivíduos saudáveis e pacientes com a DP).

Os resultados e conclusões foram apresentados para o co-orientador estrangeiro e orientador brasileiro ao fim da pesquisa, com a apresentação *‘Evaluation and comparison of features extracted from wrist movement of healthy individuals and Patients with Parkinson’s Disease using capacitive sensors’*. O estágio atual da pesquisa é a redação de artigo científico, intitulado *“Wrist linear variability assessment with capacitive sensors in Parkinson’s Disease patients and healthy individuals”*.

Toda parte de programação foi feita na linguagem R usando o software R Studio. Veja informações em Anexo A – Código em R.

Atividades

1. Definir motivação, objetivo, hipótese e estruturar artigo;
2. Estudar sensores capacitivos, mais especificamente *“Plessey Semiconductor’s Electric Potential Integrated Circuit (EPIC) Ultra High Impedance Movement Sensor”* (PS25454);

3. Organizar os dados em tabelas .csv e separar as colunas importantes para o estudo;
4. Organizar os sinais de cada grupo (*Healthy X Parkinson*). Cada voluntário realizou a coleta 3x. O estudo contém 29 voluntários em cada grupo;
5. Abrir todos os sinais, plotar S1 (Sinal 1), par de sensores na horizontal – eixo x e S2 (Sinal 2), par de sensores na vertical – eixo y, de cada coleta;
6. Testar o sinal por continuidade, periodicidade e aleatoriedade. Essas características são importantes para utilizar determinados métodos no R Studio;
7. Usar a Função de Autocorrelação(AFC). Os resultados mostram um sinal periódico, não-determinístico, aleatório e não-estacionário;
8. Entender as 10 tarefas a serem realizadas: **Task 1**: Repouso; **Task 2**: Pose contra a gravidade; **Task 3**: desvio-radial; **Task 4**: desvio-ulnar; **Task 5**: flexão; **Task 6**: extensão; **Task 7**: desvio-radial com maior velocidade; **Task 8**: desvio-ulnar com maior velocidade; **Task 9**: flexão com maior velocidade; e **Task 10**: extensão com maior velocidade;
9. Plotar sinal com divisão das tarefas, para observar comportamento da onda;
10. As duas primeiras tarefas, descanso e pose contra a gravidade, foram retiradas do estudo, uma vez que não representavam movimento e a forma-de-onda não era facilmente detectada;
11. Reorganizar tarefas;
12. Remover DC;
13. Retirar o ruído do sinal;
14. A filtragem do sinal foi feita através da Decomposição do Sinal. Para a Transformada *wavelet* usou-se decomposição de onda e o menor componente do sinal foi calculado; Aplicou-se a função que calcula a DFT (*Discrete Fourier Transform*);
15. Detectar descontinuidade no sinal e tratar quando for necessário;
16. Detectar tendência linear e não-linear e tratar quando for necessário;
17. Detectar e remover *outliers* no sinal;
18. Janelar o sinal. O janelamento do sinal foi feito manualmente, uma vez que os voluntários não começavam e terminavam as tarefas de forma sincronizada. Para não perder informações importantes, optou-se pelo janelamento manual para marcar o tempo inicial e final de cada tarefa, ou seja, de cada movimento;
19. Buscar trabalhos na literatura que falem sobre sensores capacitivos, movimento do pulso/punho, e Doença de Parkinson. A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: IEEE, Elsevier, PubMed, LILACS, Springer e sensors;
20. No total 31 (trinta e um) artigos foram encontrados, após a leitura de título e resumo restaram 20 (vinte) artigos e com a leitura completa do artigo, sobraram 03 (três) estudos relacionados ao tema do Projeto de Pesquisa. O artigo deveria falar sobre a análise do movimento do punho de pacientes com a Doença de Parkinson utilizando sensores capacitivos
21. Nos artigos da referência os atributos que foram extraídos do movimento estavam relacionados à amplitude, portanto seis funções relacionadas à amplitude do sinal foram desenvolvidas no R Studio;
22. Função 1: bps_mav – calcula o valor médio absoluto do vetor x
23. Função 2: rms – calcula a raiz media quadrada de x
24. Função 3: bps_mavfd - calcula o valor médio absoluto das primeiras diferenças de x

25. Função 4: `bps_mavfdn` - calcula o valor médio absoluto das primeiras diferenças de x normalizado
26. Função 5: `bps_mavsd` - calcula o valor médio absoluto das segundas diferenças de x
27. Função 6: `bps_mavn` - calcula o valor médio absoluto das segundas diferenças de x normalizado
28. Extrair características de cada tarefa;
29. Plotar os resultados de cada função, criando um mapa de cada indivíduo, como mostra a Figura 1 a seguir:

Figura 1: Essa imagem representa o sinal capacitivo de um voluntário, com as tarefas janeladas e o resultado do valor médio absoluto das segundas diferenças de x ;

30. Como resultado, foram gerados valores de Tarefa, Característica e Sinal (eixo x ou y) para cada indivíduo. Exemplo: T3F4S1, T10F1S2, sendo 8 (*tasks*) x 6 (*features*) x 2 (*signals*) = 96 colunas (TFSs);
31. Para melhor organização dos dados, essa variável foi dada a sigla de TFS = Task x Feature x Signal
32. Testar normalidade dos vetores TFS (colunas);
33. Estudar e aplicar o método *Bootstrap* ;
34. Normalizar dados usando *Z score* no R Studio;
35. Calcular os intervalos de confiança usando *Bootstrap*;
36. A função *boot* no R Studio gera réplicas de uma estatística aplicada num dado;
37. Para cada observação do *Bootstrap* tem um valor mínimo, máximo e mediano;
38. Plotar BoxPlot mostrando TFS dos dois grupos, como mostra o gráfico da Figura 2 a seguir da Tarefa 5 (flexão);

Figura 2: Boxplot da Task 5 para o eixo x e eixo y

39. Estudar e aplicar método de PCA (*Principal Component Analysis*);
40. A função *prcomp* do R Studio realiza a análise de componente principal e reduz a dimensão de um conjunto de dados
41. O primeiro gráfico (Figura 3) mostra a porcentagem das variâncias explicadas e em quantas dimensões, e foi observado que a representação em duas dimensões era suficiente para visualização dos resultados, somando 80,2%

Figura 3: Gráfico da porcentagem da variância representada em n dimensões

42. Gerar o gráfico dos indivíduos, como mostra a Figura 4:

Figura 4: Gráfico dos Indivíduos, PD = Parkinson's Disease e H = Healthy

43. Gerar gráfico Biplot, como mostra a Figura 5:

Figura 5: Gráfico Biplot , do lado direito o Grupo PD (Parkinson's Disease) e do lado esquerdo o Grupo H (Healthy)

44. Gerar o Gráfico de cada indivíduo, como mostra a Figura 6:

Figura 6: Gráfico de cada indivíduo, do lado direito o Grupo PD (Parkinson's Disease) de verde-água e do lado esquerdo o Grupo H (Healthy) de roxo.

45. Interpretar os gráficos: A Figura mostra como os grupos têm comportamento diferente na forma de realizar o movimento. A Elipse de Confiança do grupo *Healthy* (saudáveis) é maior do que a do grupo de pacientes com DP. Já a Figura mostra como os resultados são mais dispersos no grupo dos *Healthy* quando comparados aos resultados dos voluntários com a Doença de Parkinson, o que dá a entender que de alguma forma, os voluntários com Parkinson realizam o movimento de uma forma mais restrita e menos variada. Por último, a Figura mostra que o método PCA tem consistência, por mais que possa ver uma porcentagem pequena de indivíduos como pertencentes a outro grupo.

46. O último gráfico a ser gerado, Gráfico das Variáveis, observe a Figura 7:

Figura 7: Gráfico das variáveis representando direção e tamanho de cada TFS.

47. Esse gráfico mostra que cada TFS tem um tamanho e uma direção e quanto mais próximo ao vermelho, maior a contribuição dessa variável para explicar a diferença entre os grupos.
48. Após aplicar o PCA podemos mostrar o TOP 7 e TOP 3 de TFS para o eixo x:
- 1) T6F4S1
 - 2) T6F5S1
 - 3) T10F1S1
 - 4) T10F4S1
 - 5) T6F3S1
 - 6) T6F2S1
 - 7) T10F2S1
49. E também para o eixo y:
- 1) T6F3S2
 - 2) T6F5S2
 - 3) T6F1S2
 - 4) T6F2S2
 - 5) T9F2S2
 - 6) T5F2S2
 - 7) T10F2S2

50. Os resultados mostram que as melhores tarefas são flexão e extensão e as melhores características extraídas foram: o valor médio absoluto de x (*Feature 1*) e o valor médio absoluto das segundas diferenças de x (*Feature 5*);
51. Estudar os movimentos de flexão e extensão e como são importantes nos movimentos do dia-a-dia;
52. Fazer busca sobre os movimentos da mão que atualmente são considerados na UPDRS (*Unified Parkinson Disease Rating Scale*);
53. Elaborar discussão e conclusão;
54. Estruturar o artigo para revista;
55. Montar apresentação.

A pesquisa foi realizada no laboratório “*Signal Analysis Research Group*” (SAR lab) da *Ryerson University*, localizado na 350 Victoria Street, na cidade de Toronto, Ontario, Canadá.

Documentação:

Apresentação: *Evaluation and comparison of features extracted from wrist movement of healthy individuals and Patients with Parkinson’s Disease using capacitive sensor*

DOI: 10.5281/zenodo.3630770

Apresentação realizada ao finalizar as atividades propostas do doutorado sanduíche nos laboratórios: “*Signal Analysis Research Group*” (SARlab) da *Ryerson University* e Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NIATS) da Universidade Federal de Uberlândia.

4. Eventos na *Ryerson University*:

- Duas defesas de dissertação de mestrado de estudantes do grupo SAR lab; e
- Apresentações de projetos e resultados dos membros do grupo de pesquisa SAR lab.

Além disso, tive um trabalho publicado no XII Simpósio de Engenharia Biomédica dia 24 de setembro de 2019, em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

-Título: Uma revisão na literatura sobre o congelamento da marcha em pacientes com Doença de Parkinson

DOI: 10.5281/zenodo.3459796

5. O trabalho, de uma forma geral, foi importante e interessante. O projeto envolveu meus conhecimentos acerca da Doença de Parkinson e exigiu que eu integrasse esse conhecimento com habilidades de programação usando o software R Studio.

O laboratório da *Ryerson University* no qual realizei a pesquisa é bem localizado e de fácil acesso na cidade de Toronto. Na primeira semana recebi um cartão *ONE CARD* e, com esse cartão, foi possível acessar todas as dependências da *Ryerson University* com facilidade.

ONE CARD

Os dados que eram necessários para o desenvolvimento da pesquisa foram disponibilizados no SIDABI, sistema desenvolvido pelo grupo NIATS da Universidade Federal de Uberlândia sob supervisão do Professor Adriano Andrade, orientador brasileiro.

No mais, Toronto é uma cidade multicultural e possui muitos estrangeiros, e esse foi um ponto que ajudou na minha adaptação. Encontrei facilidade para encontrar moradia, criar plano telefônico, abrir uma conta no banco, criar documento estudantil e acessar o transporte público.

A maior dificuldade estava no alto preço do aluguel e da alimentação, e também o clima da cidade, que em dezembro tem temperaturas muito baixas. Entretanto, apesar desses fatores, foi uma ótima experiência.

6. A infraestrutura do laboratório estava em ótimas condições de trabalho. Durante o período da pesquisa utilizei um computador do laboratório com o software R Studio. Eu me adaptei ao método de trabalho do grupo de pesquisa SAR lab e consegui desenvolver todas as atividades propostas.

Imagens - SARlab

Apresentação dos resultados finais. Prof.PhD Sri Krishnan e aluna de doutorado da Ryerson University Alice.

Amigo invisível do laboratório.

Grupo de pesquisa SARlab

ANEXO A – CÓDIGO EM R

1) Pré-processamento

```
# Prof. Adriano de Oliveira Andrade, PhD
```

```
# adriano@ufu.br
```

```
# 19 Dec 2019
```

```
# PhdStudent Ligia Reis Nobrega
```

```
# rn.ligia@hotmail.com.
```

```
# 06 Jan 2020
```

```
# Libraries -----
```

```
# Functions -----
```

```
#removendo DC - eixo  $x = 0$ 
```

```
center_scale <- function(x) {
```

```
  return (as.vector(scale(x, scale = FALSE)))
```

```
}
```

```
#filtro butterworth
```

```
# x <- input signal
```

```
# Fc <- cut off frequency
```

```
# Fs <- sampling frequency in Hz
```

```
filtSig <- function(x, Fc, Fs){
```

```
  x <- center_scale(x) # linear trend removal
```

```
  n <- 5 # ordem do filtro
```

```
  # Fc <- 10 # frequencia de corte em Hz
```

```

W <- Fc / (Fs / 2)

bt <- butter(n, W, type = "low") # calculo dos coeficientes do filtro

bt_si1 <- filtfilt(bt, x)

return (bt_si1)
}

# get signal window from x
# winit and wend are the indices of the window
getSigWnd <- function(x, winit, wend){
  return (x[winit:wend])
}

normalize <- function(x, ymin, ymax) {

  xmax <- x[which.max(x)]
  xmin <- x[which.min(x)]

  normalized = ymax - (xmax - x) * (ymax - ymin) / (xmax - xmin)

  return (normalized)
}

# shift vector
shifter <- function(x, n = 1) {
  if (n == 0) x else c(tail(x, -n), head(x, n))
}

shiftvec <- function(s) {

```

```

indx <- which( is.na(s) == TRUE)
d <- shifter(s, length(indx)/2) #signal shifting
}

LoadInputFile <- function (fname) {
  g1 <- read.csv(fname, stringsAsFactors = FALSE)
  g1 <- g1[,-5]
  g1 <- g1[,-6]
  g1 <- g1[,-5]
  g1 <- g1[,-2]

  colnames(g1) <- c("Time", "v1", "v2")
  g1 <- na.exclude(g1)
  g1$Time <- as.integer(g1$Time)
  g1$Time <- (g1$Time - g1$Time[1])/1000000 # time vector in seconds

  return(g1)
}

fftXcor <- function(x, y) {
  n <- length(x)
  # Normalize
  x <- as.numeric(scale(x))
  y <- as.numeric(scale(y))
  # Enlarge with 0's to size 2*n-1 to account for periodicity
  x <- c(x, rep(0, length(x) - 1))

```

```

y <- c(y, rep(0, length(y) - 1))

# FFT
xfft <- fftw::FFT(x)
yfft <- fftw::FFT(y)

# Cross-correlation via convolution
crosscor <- fftw::FFT(Conj(xfft) * yfft, inverse=T) / length(x)

#Conj function - Basic functions which support complex arithmetic
crosscor <- Re(crosscor) / (n - 1)

# Slice it up to make it for lags -n:n not 0:(2n-1)
crosscor <- c(crosscor[(n+1):length(crosscor)], crosscor[1:n])

# Store lag as names attribute of vector
names(crosscor) <- (1-n):(n-1)

return(crosscor)
}

# s <- input time-series
# nl <- number of levels
sigDec <- function (s, nl = 10) {

  wavDec <- wave.trans(s, method = "modwt",
    wf = "la8", n.levels = nl,
    boundary = "periodic")

  auxS <- wavDec[[length(wavDec)]] # get the slowest signal component
  auxS[which(is.na(auxS) == TRUE)] <- 0

  xc <- fftXcor(x = s, y = auxS)

  maxLag <- as.integer (names(which.max(xc)))

  y <- rep(NA, length(s))

```

```

y[1:length(auxS)] <- shifter(auxS, maxLag)

return(y)

}

# this function takes a list of time (tv) and amplitude (sv) vectors and returns a
# list, in which the first element is the union time vector and the others are
# the respective amplitude vectors. This function is useful for plotting distinct
# time-series with distinct time scales by using dygraphs
#
getDFplot <- function (tv, sv) {

  tt <- sort( Reduce(union, tv) ) # unique time vector

  aa <- lapply(tv, function(x){ tt%in%x} )
  bb <- lapply(1:length(tv), function(i){
    v <- rep(NA, length(tt))
    indx1 <- which(aa[[i]] == TRUE)
    v[indx1] <- sv[[i]]
    return(list(a = v))
  } )

  return( cbind(time = tt, data.frame(bb) ) )
}

add_shade_to_dygraph <- function(x, periods, ...){

```

```

for(period in periods){

  x <- dyShading(x, from = period$from, to = period$to, ...)
}

return(x)
}

add_annotations_to_dygraph <- function(dg, wndvec, annotVec, ...){

  for(i in 1:length(wndvec)) {

    dg <- dyAnnotation(dygraph = dg,
                       x = wndvec[i],
                       text = format(round(annotVec[i],4), nsmall = 2),
                       attachAtBottom = TRUE, width = 60, ...)
  }

  return(dg)
}

rms <- function (x) {

  y <- sqrt(sum(x^2)/length(x))

  return (y)
}

```

```
bsp_mav <- function(x){
```

```
m = sum(abs(x))/length(x)
```

```
return(m)
```

```
}
```

```
bsp_mavfd <- function (x){
```

```
N = length(x)
```

```
acumulador = 0
```

```
for (i in 1:(N-1))
```

```
    acumulador = acumulador + abs(x[i+1] - x[i])
```

```
y = (1/(N-1))*acumulador
```

```
return(y)
```

```
}
```

```
bsp_mavfdn<- function (x){
```

```
N = length(x)
```

```
acumulador = 0
```

```
xnorm = zeros(1,N)
```

```
#Averaging (u)
```

```
u = sum(x)/N
```

```
#Standard derivation (sigma)
```

```
for(i in 1:N) {
```

```

    acumulador = acumulador + (x[i] - u)^2
}
sigma = (1/(N-1))*acumulador
#Normalized signal of x(n) (xnorm)
for(i in 1:N){
    xnorm[i] = (x[i] - u)/sigma
}
#mavfdn (y)
acumulador = 0
for(i in 1:(N-1)){
    acumulador = acumulador + abs(xnorm[i+1] - xnorm[i])
}

y = (1/(N-1))*acumulador
return(y)
}

```

```

bsp_mavsd <- function(x){
    N = length(x)
    acumulador = 0
    for(i in 1:(N-2)) {
        acumulador = acumulador + abs(x[i+2] - x[i])
    }
    y = (1/(N-2))*acumulador
    return (y)
}

```

```

bsp_mavsdn <- function (x){
    N = length(x)

```

```
acumulador = 0
```

```
xnorm = (x - mean(x))/std(x)
```

```
for (i in 1:(N-2)){
```

```
  acumulador = acumulador + abs(xnorm[i+2] - xnorm[i])
```

```
}
```

```
y = (1/(N-2))*acumulador
```

```
return (y)}
```

```
bsp_peak <- function (x){
```

```
  maximun = max(x)
```

```
  for (i in 1 :length(x)){
```

```
    if (maximun == x[i])
```

```
      indexmax = i
```

```
}
```

```
result <- c(maximun, indexmax)
```

```
return(result)
```

```
}
```

```
# Load data annotation files -----
```

```
# reading annotation from healthy subjects
```

```
dfwndH <- read.xlsx("C:/example1.xlsx", sheet = 1, skipEmptyRows = FALSE)
```

```
dfwndH[, 2:length(dfwndH)] <- apply(dfwndH[, 2:length(dfwndH)],
```

```
  2, as.numeric)
```

```
# reading annotation from PD subjects
```

```
dfwndPD <- read.xlsx("C:/example.xlsx", sheet = 1, skipEmptyRows = FALSE)
```

```
dfwndPD[, 2:length(dfwndPD)] <- apply(dfwndPD[, 2:length(dfwndPD)],
```

```
  2, as.numeric)
```

```

# Load input signal -----

folder <- "C:/example/"
filenames <- sort(list.files(folder))

fileIndx <- 38

printf("Processing file: %s\n", filenames[fileIndx])
df <- LoadInputFile(paste(folder, filenames[fileIndx], sep = ""))

# Signal normalization

df$v1 <- detrend(df$v1)
df$v2 <- detrend(df$v2)

#detrend computes the least-squares fit of a straight line (or composite
#line for piecewise linear trends) to the data and subtracts the resulting
#function from the data.

Fs <- 3000 # sampling frequency in Hz
t <- df$Time #time vector

# Signal decomposition
nl <- 10 # decomposition level
nFs <- 50 # new sampling frequency for time-series resampling

s1 <- df$v1
ych1 <- sigDec(s1, nl)

```

```
tch1 <- seq(from = 0, to = max(df$Time), by = 1/nFs)
ych1 <- spline(x = df$Time, y = ych1,
              xout = tch1)$y # $y = take only the y output of spline
```

```
s2 <- df$v2
ych2 <- sigDec(s2, nl)
tch2 <- seq(from = 0, to = max(df$Time), by = 1/nFs)
ych2 <- spline(x = df$Time, y = ych2,
              xout = tch2)$y
```

```
# Plot -----
```

```
sv <- list(s1, s2, ych1, ych2)
```

```
tv <- list(t, t, tch1, tch2)
```

```
dfplot <- getDFplot(tv, sv)
```

```
d1 <- dygraph(dfplot[c(1,2,4)], group="E1") %>%
  dySeries("a", color = "blue") %>%
  dySeries("a.2", color = "red") %>%
  dyOptions(connectSeparatedPoints = TRUE) %>%
  dyRangeSelector()
```

```
d2 <- dygraph(dfplot[c(1,3,5)], group="E1") %>%
  dySeries("a.1", color = "blue") %>%
  dySeries("a.3", color = "red") %>%
  dyOptions(connectSeparatedPoints = TRUE) %>%
  dyRangeSelector()
```

```

dy_graph <- list(d1,d2)

# render the dygraphs objects using htmltools
htmltools::browsable(htmltools::tagList(dy_graph))

# Select signal window -----

key_to_lookup <- filenames[fileIndx] # filename to be found in the excel tables

pos <- Position(function(x){x == key_to_lookup}, x = dfwndPD$Nome.do.arquivo)
# Error check
if(is.na(pos) == TRUE){
  pos <- Position(function(x){x == key_to_lookup}, x = dfwndH$Nome.do.arquivo)

  if(is.na(pos) == TRUE){
    printf("Filename no found in the lookup table\n")
  }
  else{
    printf("Filename (Healthy) = %s\n", key_to_lookup)
    wnd <- dfwndH[pos,2:length(dfwndH)]#get windows
    wnd <- matrix(wnd, ncol = 2, byrow = TRUE)
  }
}
else{
  printf("Filename (PD) = %s\n", key_to_lookup)
  wnd <- dfwndPD[pos,2:length(dfwndPD)] #get windows
  wnd <- matrix(wnd, ncol = 2, byrow = TRUE)
}
}

```

```

f <- function(x1, x2) {list(from = x1, to = x2)}

# signal windows of channel 1
# sigwndsCh1 <- list(
#   list(from = 40, to = 50),
#   list(from = 64, to = 74)
# )

sigwndsCh1 <- lapply(X = 1:nrow(wnd), function(i) {f(wnd[i,1] , wnd[i,2])} )

# signal windows of channel 2
# sigwndsCh2 <- list(
#   list(from = 102, to = 112),
#   list(from = 51, to = 62)
# )

sigwndsCh2 <- lapply(X = 1:nrow(wnd), function(i) {f(wnd[i,1] , wnd[i,2])} )

dfplot1 <- data.frame(time = tch1, ych1)
d1 <- dygraph(dfplot1, group="E1") %>%
  dySeries("ych1", color = "blue") %>%
  dyOptions(connectSeparatedPoints = TRUE)%>%
  add_shade_to_dygraph(sigwndsCh1)%>%
  dyRangeSelector()

dfplot2 <- data.frame(time = tch2, ych2)

```

```

d2 <- dygraph(dfplot2, group="E1") %>%
  dySeries("ych2", color = "blue") %>%
  dyOptions(connectSeparatedPoints = TRUE)%>%
  add_shade_to_dygraph(sigwndsCh2)%>%
  dyRangeSelector()

dy_graph <- list(d1,d2)

# render the dygraphs objects using htmltools
htmltools::browsable(htmltools::tagList(dy_graph))

# Feature extraction -----

winit <- round(unlist(wnd[,1]) * nFs) # beginning (sample)
wend <- round(unlist(wnd[,2]) * nFs) # end (sample)

# estimate for each window of chan 1
sw1 <- lapply(X=1:length(winit), function(i){
  w <- getSigWnd(ych1, winit[i], wend[i])
  # e <- pracma::approx_entropy(w, edim = 2)
  # e <- spectral_entropy(w)
  # e <- Omega(w, spectrum.control = list(method = "direct"))
  e <- bsp_mavsdn(w)
  printf("wnd[%d] - chan1 - Feature value = %f\n", i, e)
  return(e)
}) # chan 1

# estimate for each window of chan 2
sw2 <- lapply(X=1:length(winit), function(i){
  w <- getSigWnd(ych2, winit[i], wend[i])

```

```

#e <- pracma::approx_entropy(w, edim = 2)

#e <- spectral_entropy(w)

# e <- Omega(w, spectrum.control = list(method = "direct"))

e <- bsp_mavsdn(w)

printf("wnd[%d] - chan2 - Feature value = %f\n", i, e)

return(e)

}) # chan 2

# plotting data with feature

dd1 <- add_annotations_to_dygraph(d1, winit/nFs, unlist(sw1))
dd2 <- add_annotations_to_dygraph(d2, winit/nFs, unlist(sw2))
dy_graph <- list(dd1,dd2)

# render the dygraphs objects using htmltools
htmltools::browsable(htmltools::tagList(dy_graph))

```

2) Teste de normalidade entre os grupos

```

agePD <- c(63, 54, 47, 76, 74, 70, 48, 56, 48, 60, 64, 55, 69, 53, 50, 73, 72, 67, 62, 66,
62, 78, 56,

```

```

61, 49, 62, 60, 72, 55, 82)

```

```

ageH <- c(62, 53, 48, 76, 75, 71, 48, 57, 48, 60, 65, 55, 69, 54, 54, 73,

```

```

71, 67, 62, 66, 63, 58, 61, 48, 61, 60, 54)

```

```

library("ggpubr")

```

```

ggdensity(agePD,

```

```

  main = "Density plot of age",

```

```

  xlab = "Age PD")

```

```

ggdensity(ageH,

```

```

  main = "Density plot of age",

```

```

  xlab = "Age Healthy")

```

```
ggqqplot(agePD)
```

```
ggqqplot(ageH)
```

```
shapiro.test(agePD)
```

```
shapiro.test(ageH)
```

#From the output, the p-value > 0.05 implying that the distribution of the data are not significantly different

#from normal distribution. In other words, we can assume the normality.

3) Funções e extração de características

```
#funcoes features
```

```
rms <- function (x) {
```

```
  y <- sqrt(sum(x^2)/length(x))
```

```
  return (y)
```

```
}
```

```
bsp_mav <- function(x){
```

```
  m = sum(abs(x))/length(x)
```

```
  return(m)
```

```
}
```

```
bsp_mavfd <- function (x){
```

```

N = length(x)
acumulador = 0
for (i in 1:(N-1))
  acumulador = acumulador + abs(x[i+1] - x[i])
y = (1/(N-1))*acumulador
return(y)
}

```

```

bsp_mavfdn <- function (x){
  N = length(x)
  acumulador = 0
  xnorm = zeros(1,N)
  #Averaging (u)
  u = sum(x)/N
  #Standard derivation (sigma)

  for(i in 1:N) {
    acumulador = acumulador + (x[i] - u)^2
  }
  sigma = (1/(N-1))*acumulador
  #Normalized signal of x(n) (xnorm)
  for(i in 1:N){
    xnorm[i] = (x[i] - u)/sigma
  }
  #mavfdn (y)
  acumulador = 0
  for(i in 1: (N-1)){
    acumulador = acumulador + abs(xnorm[i+1] - xnorm[i])
  }
}

```

```
y = (1/(N-1))*acumulador  
return(y)  
  
}
```

```
bsp_mavsd <- function(x){  
  N = length(x)  
  acumulador = 0  
  for(i in 1:(N-2)) {  
    acumulador = acumulador + abs(x[i+2] - x[i])  
  }  
  y = (1/(N-2))*acumulador  
  return (y)  
}
```

```
bsp_mavsdn <- function (x){  
  N = length(x)  
  acumulador = 0  
  xnorm = (x - mean(x))/std(x)  
  
  for (i in 1:(N-2)){  
    acumulador = acumulador + abs(xnorm[i+2] - xnorm[i])  
  }  
  y = (1/(N-2))*acumulador  
  return (y)}
```

```
bsp_peak <- function (x){  
  maximun = max(x)  
  for (i in 1 :length(x)){
```

```

    if (maximun == x[i])
      indexmax = i
  }
  result <- c(maximun, indexmax)
  return(result)
}

```

4) Normalização, Bootstrap e plotar os boxplot

```
# Functions -----
```

```

Z.score.Data <- function(data){

  # Column data
  df <- data[,4:99]

  # Z.score transform
  zscore <- apply(df,2,function(y){
    mean.data <- mean(y);
    sd.data <- sd(y);
    (y-mean.data)/sd.data
  })

  d.zscore <- cbind(data[,1:3],zscore)

  return(d.zscore)
}

```

```

Bootstrap.Data <- function(data,pd.value){

  # Select the group
  indx <- which(data$pd == pd.value)

```

```

# Selected group data
df <- data[indx,4:99]

# Bootstrap
ran_gen <- function(d, mle = 0) sample(d, replace = TRUE)

boot.object <- apply(df,2,function(y){
  b<-boot(data = y, statistic = median, R = 1000, ran.gen = ran_gen,
    sim = "parametric");})

return(boot.object)
}

Bootstrap.CI <- function(data.boot){
  CI.boot <- lapply(data.boot, function(y){
    b.ci <- boot.ci(y, conf = 0.95, type = "basic");
    data.frame(Lower = b.ci$basic[4], Median = b.ci$t0, Upper = b.ci$basic[5])
  })
  return(CI.boot)
}

BootObject.to.Dataframe <- function(data.boot, element.list){

  data.t <- lapply(data.boot, '[',element.list) # bootstrap.sample

  col.names <- names(data.t) # column names

  df.t <- as.data.frame(data.t) # convert list to data.frame

  names(df.t) <- col.names # rename column names

```

```

return(df.t)
}

Boxplot.data <- function(df){

  df$T      <-      ifelse(!(str_sub(df$task,end      =      3)      ==
"T10"),str_sub(df$task,2,2),str_sub(df$task,2,3))

  df$F      <-      ifelse(!(str_sub(df$task,end      =      3)      ==
"T10"),str_sub(df$task,4,4),str_sub(df$task,5,5))

  df$S      <-      ifelse(!(str_sub(df$task,end      =      3)      ==
"T10"),str_sub(df$task,6,6),str_sub(df$task,7,7))

  task <- 3:10

  indx <-list()

  for(i in 1:length(task)){
    indx[[i]] <- which(df$T == task[i])
  }

  indx <- as.data.frame(indx)

  names(indx) <- c("task3","task4","task5","task6","task7","task8","task9","task10")

  l.plot <- apply(indx,2,function(y,data = df){
    gg <- ggplot(df[y,], aes(x=task, y=median));

    gg <- gg + geom_boxplot(aes(fill=group),width=1.5,outlier.size = 0.75,outlier.shape =
21);

    gg <- gg + facet_wrap(~S);

    gg <- gg + labs(x=" ");

    gg <- gg + theme_minimal();

```

```

gg <- gg + theme(strip.background=element_rect(fill="white",color = NA));
gg <- gg + theme(strip.text=element_text(color=NA, face="bold"));
gg <- gg + theme(text = element_text(size=10),
                 axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1),
                 legend.key.height = unit(0.15, "cm"),
                 legend.key.width = unit(0.15, "cm"),
                 legend.position = 'bottom')
gg <- gg + scale_fill_manual(values = c("aquamarine3", "magenta2"))
})

return(l.plot)
}

Boxplot.data2 <- function(df){

  df$T <- ifelse(!(str_sub(df$task,end
"T10"),str_sub(df$task,2,2),str_sub(df$task,2,3))
= 3) ==

  df$F <- ifelse(!(str_sub(df$task,end
"T10"),str_sub(df$task,4,4),str_sub(df$task,5,5))
= 3) ==

  df$S <- ifelse(!(str_sub(df$task,end
"T10"),str_sub(df$task,6,6),str_sub(df$task,7,7))
= 3) ==

  task <- 3:10

  indx <-list()

  for(i in 1:length(task)){
    indx[[i]] <- which(df$T == task[i])
  }

  indx <- as.data.frame(indx)

```

```

names(indx) <- c("task3","task4","task5","task6","task7","task8","task9","task10")

l.plot <- apply(indx,2,function(y,data = df){

  gg <- ggplot(df[y,], aes(x=task, y=median));

  gg <- gg + geom_boxplot(aes(fill=group),position = position_dodge(0.82),outlier.size =
0.75,outlier.shape = 21);

  gg <- gg + xlab("") + theme_minimal();

  gg <- gg + theme(text = element_text(size=10),

                    axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1),

                    legend.key.height = unit(0.15, "cm"),

                    legend.key.width = unit(0.15, "cm"),

                    legend.position = 'bottom')

  gg <- gg + scale_fill_manual(values = c("aquamarine3", "magenta2"))

})

return(l.plot)
}

# Code -----

# Input.data

dfwndPD <- read.xlsx("C:/example.xlsx", sheet = 1, skipEmptyRows = FALSE)

# Normalized data (Z.score)

dnorm <- Z.score.Data(dfwndPD)

```

```
# Parkinson_group
PD.g <- Bootstrap.Data(dnorm,1)

# Bootstrap Statistics
print(PD.g)

# Confidence Intervals
CI.PD <- Bootstrap.CI(PD.g)

# Healthy_group
H.g <- Bootstrap.Data(dnorm,0)

# Bootstrap Statistics
print(H.g)

# Confidence Intervals
CI.H <- Bootstrap.CI(H.g)

# Parkinson_group
dPD.g <- BootObject.to.Dataframe(PD.g,2)
dPD.g$g <- "PD"

# Healthy_group
dH.g <- BootObject.to.Dataframe(H.g,2)
dH.g$g <- "H"

# Data of both groups
data <- rbind(dPD.g,dH.g)
```

```
data <- melt(data)
names(data) <- c("group","task","median")
```

```
# Plots -----
```

```
# Boxplots
```

```
# Generate all graphs
```

```
Boxplot.data(data)
```

```
# Generate a specific boxplot
```

```
b <- Boxplot.data(data)
```

```
b$task3 # task 3
```

```
# Generate all graphs
```

```
Boxplot.data2(data)
```

```
# Generate a specific boxplot
```

```
b2 <- Boxplot.data2(data)
```

```
b2$task3 # task 3
```

5) Testes de Hipótese

```
Input data -----
```

```
# Input.data
```

```
dfwndPD <- read.xlsx("C:/example.xlsx", sheet = 1, skipEmptyRows = FALSE)
```

```

# Normalized data (Z.score)
dnorm <- Z.score.Data(dfwndPD)

# Parkinson_group
PD.g <- Bootstrap.Data(dnorm,1)

# Bootstrap Statistics
print(PD.g)

# Confidence Intervals
CI.PD <- Bootstrap.CI(PD.g)

# Healthy_group
H.g <- Bootstrap.Data(dnorm,0)

# Bootstrap Statistics
print(H.g)

# Confidence Intervals
CI.H <- Bootstrap.CI(H.g)

# Parkinson_group
dPD.g <- BootObject.to.Dataframe(PD.g,2)
dPD.g$g <- "PD"

# Healthy_group
dH.g <- BootObject.to.Dataframe(H.g,2)
dH.g$g <- "H"

# Data of both groups
data <- rbind(dPD.g,dH.g)

#teste de hipotese

#view(data)
names(data)

# select feature vector -----

# Select the feature vector here
SelVec <- data$T10F6S2

# Code -----

```

```

#Create final tab
new_data <- data.frame(data$g, SelVec)
colnames(new_data) <- c("group", "median")
#view(new_data)
levels(new_data$group) #Shows the two levels "H" and "PD"
table(new_data$group) #Shows how many samples are there in each level (H =
1000 and PD = 1000)

#Boxplot

boxplot(new_data$median~new_data$group, las=1, ylab= "median of feature 1",
        xlab="group", main = "Median by group")

#Calculate the difference in sample means

mean(new_data$median[new_data$group=="PD"]) #mean for PD group
mean(new_data$median[new_data$group=="H"]) #mean for H group

#Calculate the absolute diff in means

test.stat1 <- abs(mean(new_data$median[new_data$group=="PD"])-
mean(new_data$median[new_data$group=="H"]))
test.stat1

#Advanced way to do the same thing

with(new_data, tapply(median, group, mean))
abs(diff(with(new_data, tapply(median, group, mean))))

#Do the same thing using median instead of mean

with(new_data, tapply(median, group, median))
test.stat2 <- abs(diff(with(new_data, tapply(median, group, median))))
test.stat2

# 3 classical Hyp tests

# 1) Independent 2-sample-test
#2) Wilcoxon aka Mann-Whitney U
#3) Kolmogorov-Smirnov 2-sample test

# Hypothesis tests -----

# 1) Independent 2-sample-test

#Test Ho: Means are equal

test.stat3 <- t.test(new_data$median~new_data$group, paired=FALSE, var.eq=
FALSE)
test1 <- test.stat3$statistic

```

```
pvalue1 <- test.stat3$p.value
```

```
# 2) Wilcoxon aka Mann-Whitney U
```

```
# Test Ho: Medians are equal
```

```
test.stat4 <- wilcox.test(new_data$median~new_data$group, paired=FALSE)
```

```
test2 <- test.stat4$statistic
```

```
pvalue2 <- test.stat4$p.value
```

```
# 3) Kolmogorov-Smirnov 2-sample test
```

```
# Test Ho: Distributions are equal
```

```
test.stat5 <- ks.test(new_data$median[new_data$group=="PD"],  
new_data$median[new_data$group=="H"], paired = FALSE)
```

```
test3 <- test.stat5$statistic
```

```
pvalue3 <- test.stat5$p.value
```

```
hyp_tests <- cbind(test1, pvalue1, test2, pvalue2, test3, pvalue3)
```

```
write.xlsx(hyp_tests, file = "hyp_tests.xlsx")
```

6) Análise PCA

```
# Input.data
```

```
# dfwndPD <- read.xlsx("feat_int.xlsx", sheet = 1, skipEmptyRows = FALSE)
```

```
dfwndPD <- read.xlsx("D:/Projeto Final/features.xlsx", sheet = 1, skipEmptyRows =  
FALSE)
```

```
Z.score.Data <- function(data){
```

```
# Column data
```

```
df <- data[,4:99]
```

```
# Z.score transform
```

```
zscore <- apply(df,2,function(y){
```

```
mean.data <- mean(y);
```

```
sd.data <- sd(y);
```

```
(y-mean.data)/sd.data
```

```
})
```

```
d.zscore <- cbind(data[,1:3],zscore)
```

```
return(d.zscore)
```

```
}
```

```
# Normalized data (Z.score)
```

```
dnorm <- Z.score.Data(dfwndPD)
```

```
Bootstrap.Data <- function(data,pd.value){
```

```
# Select the group
```

```
indx <- which(data$pd == pd.value)
```

```
# Selected group data
```

```
df <- data[indx,4:99]
```

```
# Bootstrap
```

```
ran_gen <- function(d, mle = 0) sample(d, replace = TRUE)
```

```
boot.object <- apply(df,2,function(y){
```

```
  b<-boot(data = y, statistic = median, R = 1000, ran.gen = ran_gen,
```

```
    sim = "parametric");)
```

```
return(boot.object)
```

```
}
```

```
Bootstrap.CI <- function(data.boot){
```

```
  CI.boot <- lapply(data.boot, function(y){
```

```
b.ci <- boot.ci(y, conf = 0.95, type = "basic");  
data.frame(Lower = b.ci$basic[4], Median = b.ci$t0, Upper = b.ci$basic[5])  
})  
return(CI.boot)  
}
```

```
# Parkinson_group
```

```
PD.g <- Bootstrap.Data(dnorm,1)
```

```
# Bootstrap Statistics
```

```
print(PD.g)
```

```
# Confidence Intervals
```

```
CI.PD <- Bootstrap.CI(PD.g)
```

```
# Healthy_group
```

```
H.g <- Bootstrap.Data(dnorm,0)
```

```
# Bootstrap Statistics
```

```
print(H.g)
```

```
# Confidence Intervals
```

```
CI.H <- Bootstrap.CI(H.g)
```

```
BootObject.to.Dataframe <- function(data.boot, element.list){
```

```
data.t <- lapply(data.boot, '[', element.list) # bootstrap.sample
```

```
col.names <- names(data.t) # column names
```

```

df.t <- as.data.frame(data.t) # convert list to data.frame

names(df.t) <- col.names # rename column names

return(df.t)
}

# Parkinson_group
dPD.g <- BootObject.to.Dataframe(PD.g,2)
dPD.g$g <- "PD"

# Healthy_group
dH.g <- BootObject.to.Dataframe(H.g,2)
dH.g$g <- "H"

# Data of both groups
data <- rbind(dPD.g,dH.g)

Organize.Data.PCA <- function(df){

col.names <- data.frame(names = names(df))

col.names$T <- ifelse(!(str_sub(col.names$names,end = 3) ==
"T10"),str_sub(col.names$names,2,2),str_sub(col.names$names,2,3))

col.names$F <- ifelse(!(str_sub(col.names$names,end = 3) ==
"T10"),str_sub(col.names$names,4,4),str_sub(col.names$names,5,5))

col.names$S <- ifelse(!(str_sub(col.names$names,end = 3) ==
"T10"),str_sub(col.names$names,6,6),str_sub(col.names$names,7,7))

indx <- which(col.names$S == 1)

```

```

dS1 <- df[,c(indx,97)]
dS2 <- df[,~indx]

dS <- list(dS1,dS2)

return(dS)
}

# Principal Component Analysis

dS <- Organize.Data.PCA(data) # data from both channels

dS1 <- as.data.frame(dS[[1]]) # S1
dS2 <- as.data.frame(dS[[2]]) # S2

# PCA
pca.dS1 <- prcomp(dS1[,unlist(lapply(dS1,class))=="numeric"], center = TRUE, scale. =
FALSE, retx = TRUE)
pca.dS2 <- prcomp(dS2[,unlist(lapply(dS2,class))=="numeric"], center = TRUE, scale. =
FALSE, retx = TRUE)

summary(pca.dS1)
summary(pca.dS2)

# Visualize the eigenvalues/variances of dimensions
fviz_eig(pca.dS1,addlabels = TRUE, main = "Scree plot - S1")
fviz_eig(pca.dS2,addlabels = TRUE, main = "Scree plot - S2")

# Visualize Principal Component Analysis

```

```
fviz_pca_ind(pca.dS1,          habillage      =      dS1$g,          palette      =  
c("aquamarine3","magenta"),addEllipses = TRUE) + labs(title = "Graph of Individuals -  
PCA - S1")
```

```
fviz_pca_ind(pca.dS2,          habillage      =      dS2$g,          palette      =  
c("aquamarine3","magenta"),addEllipses = TRUE) + labs(title = "Graph of Individuals -  
PCA - S2")
```

```
fviz_pca_ind(pca.dS1, col.ind="cos2", geom = "point",  
              gradient.cols = c("white", "magenta", "aquamarine" )) + labs(title = "Graph of  
Individuals - PCA - S1")
```

```
fviz_pca_ind(pca.dS2, col.ind="cos2", geom = "point",  
              gradient.cols = c("white", "magenta", "aquamarine" )) + labs(title = "Graph of  
Individuals - PCA - S2")
```

```
# fviz_pca_ind(pca.dS1,palette = c("#00AFBB", "#FC4E07"),
```

```
#       addEllipses = TRUE, ellipse.type = "confidence",
```

```
#       legend.title = "Groups", repel = TRUE)
```

```
# fviz_pca_ind(pca.dS2,palette = c("#00AFBB", "#FC4E07"),
```

```
#       addEllipses = TRUE, ellipse.type = "confidence",
```

```
#       legend.title = "Groups", repel = TRUE)
```

```
# Contributions to the PC
```

```
fviz_pca_var(pca.dS1, col.var = "contrib",  
              gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),  
              repel = TRUE) + labs(title = "Graph of Variables - PCA - S1")
```

```
fviz_pca_var(pca.dS2, col.var = "contrib",  
              gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),  
              repel = TRUE) + labs(title = "Graph of Variables - PCA - S2")
```

```
fviz_pca_var(pca.dS1, select.var = list(cos2 = 7),col.var = "cos2", gradient.cols =  
c("#00AFBB", "magenta", "#FC4E07")) + labs(title = "Top 7 Contributing Variables - PCA -  
S1")
```

```
fviz_pca_var(pca.dS2, select.var = list(cos2 = 7),col.var = "cos2", gradient.cols =
c("#00AFBB", "magenta", "#FC4E07")) + labs(title = "Top 7 Contributing Variables - PCA -
S2")
```

```
fviz_pca_var(pca.dS1, select.var = list(cos2 = 3),col.var = "cos2", gradient.cols =
c("#00AFBB", "magenta", "#FC4E07")) + labs(title = "Top 3 Contributing Variables - PCA -
S1")
```

```
fviz_pca_var(pca.dS2, select.var = list(cos2 = 3),col.var = "cos2", gradient.cols =
c("#00AFBB", "magenta", "#FC4E07")) + labs(title = "Top 3 Contributing Variables - PCA -
S2")
```

```
# Biplot
```

```
fviz_pca_biplot(pca.dS1, label = "var", pointsize = 0.25) + labs(title = "Biplot - PCA - S1")
```

```
fviz_pca_biplot(pca.dS2, label = "var", pointsize = 0.25) + labs(title = "Biplot - PCA - S2")
```

```
# Organize data
```

```
data <- melt(data)
```

```
names(data) <- c("group","task","median")
```

```
# Boxplots
```

```
Boxplot.data <- function(df){
```

```
df$T <- ifelse(!(str_sub(df$task,end = 3) == "T10"),str_sub(df$task,2,2),str_sub(df$task,2,3))
```

```
df$F <- ifelse(!(str_sub(df$task,end = 3) == "T10"),str_sub(df$task,4,4),str_sub(df$task,5,5))
```

```
df$S <- ifelse(!(str_sub(df$task,end = 3) == "T10"),str_sub(df$task,6,6),str_sub(df$task,7,7))
```

```
task <- 3:10
```

```
indx <-list()
```

```

for(i in 1:length(task)){
  indx[[i]] <- which(df$T == task[i])
}

indx <- as.data.frame(indx)
names(indx) <- c("task3", "task4", "task5", "task6", "task7", "task8", "task9", "task10")

l.plot <- apply(indx, 2, function(y, data = df){
  gg <- ggplot(df[y,], aes(x=task, y=median));

  gg <- gg + geom_boxplot(aes(fill=group), width=1.5, outlier.size = 0.75, outlier.shape =
21);

  gg <- gg + facet_wrap(~S);
  gg <- gg + labs(x=" ");
  gg <- gg + theme_minimal();
  gg <- gg + theme(strip.background=element_rect(fill="white", color = NA));
  gg <- gg + theme(strip.text=element_text(color=NA, face="bold"));
  gg <- gg + theme(text = element_text(size=10),
    axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1),
    legend.key.height = unit(0.15, "cm"),
    legend.key.width = unit(0.15, "cm"),
    legend.position = 'bottom')

  gg <- gg + scale_fill_manual(values = c("aquamarine3", "magenta2"))
})

return(l.plot)
}

# Generate all graphs
Boxplot.data(data)

```

```

# Generate a specific boxplot

b <- Boxplot.data(data)

b$task3 # task 3

Boxplot.data2 <- function(df){

  df$T      <-      ifelse(!(str_sub(df$task,end      =      3)      ==
"T10"),str_sub(df$task,2,2),str_sub(df$task,2,3))

  df$F      <-      ifelse(!(str_sub(df$task,end      =      3)      ==
"T10"),str_sub(df$task,4,4),str_sub(df$task,5,5))

  df$S      <-      ifelse(!(str_sub(df$task,end      =      3)      ==
"T10"),str_sub(df$task,6,6),str_sub(df$task,7,7))

  task <- 3:10

  indx <-list()

  for(i in 1:length(task)){
    indx[[i]] <- which(df$T == task[i])
  }

  indx <- as.data.frame(indx)

  names(indx) <- c("task3","task4","task5","task6","task7","task8","task9","task10")

  l.plot <- apply(indx,2,function(y,data = df){
    gg <- ggplot(df[y,], aes(x=task, y=median));

    gg <- gg + geom_boxplot(aes(fill=group),position = position_dodge(0.82),outlier.size =
0.75,outlier.shape = 21);

    gg <- gg + xlab("") + theme_minimal();

    gg <- gg + theme(text = element_text(size=10),
axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1),

```

```

        legend.key.height = unit(0.15, "cm"),
        legend.key.width = unit(0.15, "cm"),
        legend.position = 'bottom')

gg <- gg + scale_fill_manual(values = c("aquamarine3", "magenta2"))

})

return(l.plot)
}

# Generate all graphs
Boxplot.data2(data)

# Generate a specific boxplot
b2 <- Boxplot.data2(data)
b2$task3 # task 3

# -----
# PD.boot <- lapply(PD.g, '[',2) # bootstrap.sample
#
# col.names <- str_c(names(PD.boot), ".t") # column names
#
# PD.t <- as.data.frame(PD.boot) # convert list to data.frame
#
# names(PD.t) <- col.names
#
# PD.t$pd <- rep(1,1000)
# -----
# l = list(df1, df2)
# mapply(write.xlsx, x = l, file = c("df1.xlsx", "df2.xlsx"))

```

